

Diagramas no design de storyboard para animação em 360º

Diagrams in storyboard design for 360º animation.

Nelson Caramico¹
Suzete Venturelli²

Resumo

A pré-produção de uma animação em vídeo 360º necessita de adaptações no que se refere ao processo de storyboard. Diferentemente do storyboard convencional, configurado para que a visualização da cena seja definida por uma sequência de desenhos, assim como uma história em quadrinhos, no storyboard em 360º o espectador pode escolher o que vai ser visto ao seu redor. Avaliou-se que para definir o funcionamento da experiência do espectador, dentro de um sistema de realidade virtual, o storyboard para 360º precisa ser reconfigurado por meio de diagrama. Nesse sentido, o presente artigo apresenta reflexões sobre a utilização da sequência de imagens do storyboard como principal recurso no planejamento e visualização de filmes. Em pesquisa realizada, apresenta-se a necessidade de adaptação desse recurso para a animação em 360º. Sugere-se o recurso de diagramas para representar o funcionamento de uma narrativa em que o espectador possa visualizar o espaço tridimensional. Portanto, artigo traz como proposta a elaboração de diagrama para aplicação no storyboard, em uma sequência de animação em 360º.

Palavras-chave: Storyboard, diagrama, animação, vídeo em 360º, design de produção.

Abstract

The pre-production of a 360º video animation needs adaptations with regard to the storyboard process. Unlike the conventional storyboard, configured so that the scene visualization is defined by a sequence of drawings, as well as a comic strip, on the 360º storyboard the viewer can choose what will be seen around him. It was evaluated that to define the functioning of the spectator's experience, within a virtual reality system, the storyboard for 360º needs to be reconfigured by means of a diagram. In this sense, this article presents reflections on the use of the storyboard image sequence as the main resource in the planning and viewing of films. In research carried out, the need to adapt this resource for 360º animation is presented. It is suggested the use of diagrams to represent the functioning of a narrative in which the viewer can visualize the three-dimensional space. Therefore, the article proposes the elaboration of a diagram for application in the storyboard, in a sequence of animation in 360º.

Keywords: Storyboard, diagram, animation, 360-degree video, production design.

1 Autor, Nelson Caramico é professor, artista, designer e animador. Doutorando em design pela Universidade Anhembi Morumbi (PPGDesign). Coordena o curso técnico de produção de áudio e vídeo da ETEC Jornalista Roberto Marinho. <nelsoncaramico@gmail.com > ORCID: 0000-0002-3583-2187.

2 Coautora, Suzete Venturelli é professora e artista_designer computacional da Universidade Anhembi Morumbi (PPGDesign) e Universidade de Brasília (PPGAV). Pesquisadora do CNPq. Coordena o MediaLab/UAM. Participa de congressos e exposições nacionais e internacionais. <suzeteventurelli@gmail.com > ORCID: 0000-0003-0254-9286.

Introdução

O presente artigo tem como referência a dissertação de mestrado “Design de Produção na Animação Tradicional e na Realidade Virtual 360°” (Caramico & Venturelli, 2020). Aborda a animação em vídeo 360° que necessita de adaptações no que se refere ao processo de storyboard. O storyboard é um painel com desenhos em sequência, semelhante à história em quadrinhos, usado na fase de pré-produção de peças audiovisuais, para a visualização da narrativa, atmosfera da história, enquadramentos, ângulos de câmera e definição de poses-chave quando aplicado à animação (Figura 1).

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Figura 1. Storyboard para animação. Fonte: Trabalho do autor Nelson Caramico.

O vídeo 360º é uma forma de narrativa emergente em que o espectador, vestindo óculos de realidade virtual, percebe-se envolvido por uma imagem em todas as direções e pode dirigir seu olhar para onde quiser. Para se fazer o storyboard em 360º é preciso focar a narrativa na experiência do espectador, nesse caso, o storyboard precisa ser configurado por meio de diagramas.

A primeira parte deste artigo apresenta o storyboard, sua origem nos estúdios de animação e posterior adoção pela indústria cinematográfica como instrumento de visualização dos filmes para os diretores e equipe de produção, e a necessidade de adaptação do storyboard para os vídeos em 360º.

Em seguida explicamos o conceito de diagrama e sua importância na representação de sistemas onde a representação por via de imagens não é suficiente.

Finalizamos o artigo abordando a pré-produção de vídeos em 360º e a realidade virtual, descrevendo técnicas de visualização com o auxílio de gabarito específico para desenho de storyboards para 360º por meio de esquemas gráficos.

Storyboard

A técnica do storyboard foi criada nos estúdios de animação Disney e depois adotada pela indústria de filmes *live-action*³, por ser importante ferramenta de preparação para a produção e facilitar a comunicação entre diretor e equipe de produção.

Para Marcie Begleiter (2001), uma sequência de narrativa fílmica pode ser planejada através de três recursos: texto (roteiro, shot list), imagem (desenhos, fotos, imagens computacionais) e diagrama (esquemas gráficos). Para Begleiter (2001) as Imagens são concretas e representam o objeto. Uma imagem de cadeira identifica sua forma específica e palavras são códigos abstratos que precisam ser entendidos para serem decodificados e interpretados: a leitura da palavra cadeira vai provocar a imaginação da cadeira e o leitor não vai entender o significado dessa palavra se não conhecer o idioma.

O diagrama expressa grande quantidade de informações com estrutura mínima. É concreto e abstrato. O storyboard para vídeo 360º, com uso de digrama, pode combinar texto, imagem,

³ Filmes realizados com atores reais.

cores, linhas, setas, ícones, mapas e legendas. Uma sequência de animação representada por diagramas, pode mostrar os elementos cênicos e indicar os movimentos dos personagens e da câmera.

Segundo Steven Katz (1991), no início dos anos 1930, os departamentos de arte da indústria cinematográfica de filmes *live-action*, desenhavam projetos de cenários e conceitos indicativos de posições de câmera, mas ainda não usavam storyboards para a visualização dos filmes. Em 1927, a Disney já usava storyboards rudimentares para indicação de continuidade na série “Oswald the Lucky Rabbit”. O verdadeiro storyboard foi inventado no início dos anos 1930, por Webb Smith, animador dos estúdios Disney, que desenvolveu o método de exibição de esboços de continuidade, fixados em uma parede e forjou o termo storyboard. “Os storyboards permitiam que os animadores da Disney tivessem uma visão geral de toda uma história.” (KATZ, 1991). Provavelmente os diretores de arte de Hollywood conheciam as inovações dos estúdios Disney, incluindo os storyboards que cedo ou tarde seriam criados, porque foram influenciados pelas histórias em quadrinhos, linguagem sequencial já tradicional nos EUA dos anos 1930.

William Lidweel, Kristina Holden e Jill Butler (2010), explicam o fechamento, um dos princípios da Gestalt, em que percebemos elementos individuais como um todo. Esse princípio também se aplica à narrativa das histórias em quadrinhos que o leitor imagina o que acontece entre um quadro e outro e a narrativa é construída pelo leitor em coautoria a partir das informações transmitidas.

Segundo Katz (1991), todo o design dos filmes de Hollywood era produzido pelo departamento de arte. O diretor de arte, auxiliado por sua equipe, era responsável pelo visual do filme, incluindo cenografia, figurinos e continuidade, antes do diretor começar a filmar. Esse procedimento de pré-produção levou a “soluções gráficas genéricas”, mas possibilitou aos diretores produzirem até três filmes por ano. John Huston já sabia o valor do pré-planejamento de um filme e reconheceu o benefício desse sistema quando dirigiu “O Falcão Maltês”.

John Canemaker (1999), em seu livro “Paper Dreams: The Art & Artists of Disney Storyboards”, cita uma exposição de storyboards desenhados por importantes diretores.

Em 1993, a Pace Gallery em Nova York apresentou a exposição “Drawing into Film: Director's Drawings”, uma exibição de esboços de histórias de filmes de diretores de *live action*. Dois dos cineastas (Terry

Gilliam e Tim Burton) têm conexão direta com filmes de animação, mas a exposição foi focada nos trabalhos para *live-action*, com desenhos de Orson Welles, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Federico Fellini, Martin Scorsese, Fred Zinnemann, Robert Benton, David Lynch, Rainer Werner Fassbinder, John Huston e Sergei Eisenstein. (Canemaker, 1999, p.5)

Para Katz, muitos dos métodos de organização dos estúdios desapareceram, mas os storyboards continuam sendo usados. O diretor pode ser o responsável pelo visual do filme, mas isso não quer dizer que esse visual foi definido no set de filmagem. Até filmes experimentais e independentes possuem algum planejamento de pré-produção: Jean-Luc Godard usou storyboards para descobrir as conexões entre os planos, romper e subverter as regras de continuidade.

Segundo Katz (1991), quando o diretor não possui um forte senso visual, ele precisa do artista de storyboard para a “estruturação, encenação e composição das sequências” do filme. Há diretores com senso visual sofisticado, principalmente do ponto de vista narrativo, entre eles Hitchcock, diretor que mais utilizou o storyboard para refinar o visual e “controlar o processo de filmagem”. Os resultados de seus filmes eram muito próximos à sua ideia original. Hitchcock era o responsável pelo design de seus filmes, porque iniciou sua carreira de cineasta como diretor de arte e dizia que seus filmes já estavam terminados antes de terem sido feitos, fato confirmado, porque “ele raramente olhava pelo visor da câmera no set” e o resultado final do filme correspondia ao storyboard. Hitchcock “influenciou toda uma geração de cineastas nos anos 60”, acostumados com a arte sequencial das histórias em quadrinhos, linguagem já estabelecida como forma de arte na época. Steven Spielberg, o mais famoso diretor de filmes de entretenimento, publicou livros sobre seus trabalhos em parceria com George Lucas, dando destaque aos storyboards e design de produção. Os storyboards contribuíram para a qualidade da narrativa e acabamento dos filmes de Spielberg, que influenciou muitos jovens cineastas. Além da função de visualização do filme, os storyboards servem de instrumento de comunicação entre a equipe de produção e sua importância cresce de acordo com a complexidade da produção. Storyboards também beneficiam filmes dramáticos, oferecendo mais tempo para o diretor refinar detalhes de encenação.

Segundo Katz (1991), o storyboard convencional, constituído de quadros estáticos, não pode mostrar movimentos de câmera. A solução é descrever esses recursos, que não podem ser

desenhados, por meio de legendas e esquemas gráficos como o frame estendido (*extended frame*), inventado pelos desenhistas de storyboard de animação, para descrever movimentos de câmera. No storyboard, a borda do quadro é o primeiro elemento considerado para indicar o ponto de vista da câmera, no frame estendido o desenho que se estende para além dos limites das bordas e molduras são usadas para definir a sequência da narrativa e composição de quadros. (Figura 2)

Figura 2. Frames estendidos. Fonte: Paper Dreams: The Art and Artists of Disney Storyboards.

A função do diagrama

Jakub Zdebik (2012) explica a origem da palavra diagrama, de origem grega, que significa “marcar através de linhas.” Diagrama é um recurso visual que transmite informações sobre

“algo incorpóreo”, explica o funcionamento de algo delineando suas partes e seus relacionamentos. Configuração de linhas, desenhadas ou escritas, Independente da forma de representação, exhibe funções abstratas que formam um sistema, mas não representa objetos de maneira mimética. Para Howard J. Smagula (2002), na Física, os átomos são representados na forma de diagrama, mostrando um núcleo ao centro, rodeado por elétrons. O diagrama mostra melhor o funcionamento de um átomo do que uma fotografia de sua forma real.

Segundo Zdebik (2012), “o diagrama descreve as funções flexíveis, elásticas e incorpóreas antes de se estabelecerem em uma forma definitiva.” O processo diagramático reconfigura um estado físico ou sistema através de traços abstratos incorpóreos. O diagrama é relação entre conteúdo e expressão, entre imagem e pensamento e permite um vislumbre do que vai acontecer e do que entra na formação de um objeto antes dele ser criado.

Para John Bender e Michael Marrinan (2010), os diagramas demonstram dados comparativos não encontrados na observação cotidiana. Seu visual híbrido, facilita a representação de tarefas complexas, contém orientações científicas e estéticas, com pontos de vista imaginários, que reformulam o conhecimento e limites da percepção humana. Diagramas são abstrações de realidade, versões despojadas do mundo, que provocam uma correlação dos dados sensoriais com o esquema mental da experiência vivida, alterando nossa visão do mundo.

Storyboard para animação em 360º

Para Jason Jerald (2016), autor de “The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality”, os storyboards convencionais descrevem várias conexões entre os quadros de uma cena, diferentemente dos storyboards para realidade virtual, de natureza não linear, que devem ser desenhados para planejar a experiência do espectador e não detalhes do visual da tela.

Para Christophe Merkle (2020), em filmes “esféricos” de realidade virtual em 360º, é mais difícil de planejar uma tomada, porque não existem enquadramentos e ângulos de câmera definidos. O espectador participa da cena e decide para onde olhar, ditando a sequência da narrativa. Nesse caso é necessário a criação de outro tipo de storyboard para definir o que o

espectador pode visualizar no cenário virtual ao seu redor e construir sua própria narrativa. Merkle (2020) sugere mudar o termo storyboard para os neologismos “worldboard” ou “sphereboard”.

Merkle (2020), juntamente com Stefan Fraefel (2020), pesquisador de narrativas visuais para Ciência da Computação, da University of Applied Sciences of Lucerne, sugere algumas maneiras de planejar uma cena em 360°. Fraefel (2020) projetou um gabarito chamado desenho isométrico. (Figura 3)

Figura 3. Desenho isométrico. Fonte: <https://medium.com/cinematicvr/storyboarding-in-360-2ddce59d627d>

Merkle (2020) descreve o método de colocar um papel transparente sobre este gabarito e desenhar o planejamento da cena, em camadas sobrepostas, cada uma mostrando um aspecto técnico: cenário, posições da câmera, movimentação dos personagens, posições das luzes, etc. Também é importante incluir os pontos de entrada e de saída da cena.

Podemos demonstrar esse método, comparando o storyboard convencional de uma cena de animação (Figura 4) com a mesma cena, configurado para vídeo em 360°, representada na forma de diagramas (Figura 5).

Figura 4. Detalhe de cena do storyboard. Fonte: Trabalho do autor Nelson Caramico.

Figura 5. Storyboard para 360º- A. Cenário - B. Personagens - C. Câmera com pontos de entrada e de saída indicados em vermelho - D. Sobreposição dos diagramas. Fonte: Trabalho do autor Nelson Caramico.

Segundo o tópico do livro “Princípios Universais do Design”, a capa de um livro, a homepage em um site, ou a recepção de um prédio, são pontos de entrada, primeira impressão que pode fazer com que o usuário queira ou não participar das interações posteriores dentro do sistema ou ambiente. O ponto de entrada influencia as futuras percepções e atitudes. “Os principais do pontos de entrada são as barreiras mínimas, os pontos de perspectiva e os atrativos progressivos.” (Lidweel et al., 2010, p. 80).

Barreiras mínimas

Barreiras atrapalham os pontos de entrada e podem ser de natureza funcional como estacionamentos com muito movimento, ou de natureza estética como imagens com profusão de ruídos e elementos desnecessários.

Pontos de perspectiva

Entradas de lojas com boa visibilidade, possibilidade de prospecção e boa sinalização, permitem que as pessoas se localizem e analisem “opções disponíveis.” Os pontos de perspectiva devem “oferecer tempo e espaço suficiente” para que o usuário possa escolher a melhor opção sem interferências.

Atrativos progressivos

Os atrativos devem fazer as pessoas passarem pelo ponto de entrada. A primeira página de jornal é um atrativo progressivo que vai levar o leitor ao conteúdo das páginas internas.

De acordo com o guia “White Paper: The Ultimate Guide to 360 Video Production”, da Samsung (2019), toda cena em 360° possui um ponto de entrada, posição inicial da câmera que define o ponto de vista inicial do usuário e é tão importante quanto o que acontece dentro da cena. Para se fazer um storyboard em 360° é preciso que a narrativa através de quadros do storyboard convencional seja desconsiderada, ao invés disso, deve-se preocupar com o que vai acontecer com os elementos ao redor da câmera. É a proximidade dos elementos da cena que vai substituir a função de enquadramentos mais abertos ou fechados.

Para Jerald (2016), a realidade virtual é popularmente considerada como sendo mundos imaginários produzidos por computadores ou criados pelas nossas mentes, mas ele considera a realidade virtual como sendo um “ambiente digital gerado por computador”, que possibilita a ilusão de realidade através de experiências e interações. Jerald afirma que uma experiência ideal de RV acontece quando o usuário pode andar através do ambiente e tocar nos objetos como se fossem reais.

Peter Simcoe (2018), no livro “360 Video Handbook”, explica que uma câmera de 360° possui duas ou mais lentes e grava todo campo visual e o converte em uma projeção plana equirretangular. A imagem equirretangular é o formato mais comum para para ser projetado no interior da esfera do vídeo em 360°. (Figura 6)

Figura 6. Imagem equirretangular. Fonte: <https://www.flickr.com/photos/heiwa4126/2685533700>

Muitos elementos da cena, tais como luzes e microfones podem ser visíveis pela câmera em 360°, levando a um resultado tecnicamente indesejável. Isso não acontece quando se faz uma animação em softwares como o Blender 3D em que a câmera não aparece na renderização final e é possível tornar objetos invisíveis para a câmera.

Considerações finais

A narrativa do filme convencional é apresentada com diferentes planos e ângulos de câmera através de uma moldura fixa. O filme em 360° é uma forma de narrativa emergente, em fase de desenvolvimento tecnológico e de linguagem, em que o espectador está imerso na cena, em primeira pessoa, podendo olhar para onde quiser. O processo de pré-produção de filmes 360° se apropria de recursos de processos convencionais, mas com abordagem diferente, como no caso do storyboards, que podem utilizar diagramas, para que o funcionamento dos elementos cênicos dentro de um ambiente tridimensional seja visualizado.

Referências

- Begleiter, M. (2001). *From Word to Image: Storyboarding and the Filmmaking Process*. (1 ed.). Studio City: Michael Wiese Productions.
- Bender, J., & Marrinan, M. (2010). *The Culture of Diagram* (1 ed.). Stanford University Press.
- Canemaker, J. (1999). *Paper Dreams: The Art and Artists of Disney Storyboards*. (1 ed.). Hyperion.
- Caramico, N., & Venturelli, S., (2020). *Design de Produção na Animação Tradicional e na Realidade Virtual 360º* [Dissertação de Mestrado, Universidade Anhembi Morumbi (PPGDesign)].
<https://drive.google.com/file/d/1BEdu1VoeY8fCr5jsErdjJSD5eggPEVV7/view>
- Jerald, J. (2016). *The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality*. Kindle Edition.
- Katz, St. D. (1991). *Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen*. (1. ed.). Studio City: Michael Wiese Productions,
- Lidweel, W., & Holden, K., & Butler, Jill. (2010). *125 Princípios Universais do Design*. (1 ed.). Bookman.
- Simcoe, P. (2018). *360 Video Handbook*. Kindle Edition.
- Smagula, H. J. (2002). *Creative Drawing*. (2. ed.). Laurence King.
- Zdebik, J. (2012). *Deleuze and the Diagram: Aesthetic Threads in Visual Organization*. (1. ed.). Continuum International Publishing Group.
- <https://medium.com/cinematicvr/storyboarding-in-360-2ddce59d627d> - Acesso em 8/12/2019.
- <https://blog.prototypr.io/vr-paper-prototyping-9e1cab6a75f3> - Acesso em 8/12/2019.